

UNIVERSAL XALQARO ILMIIY JURNAL

Jurnalning bosh sahifasi: <https://universaljournal.uz>

Universal International Scientific
Journal

e-ISSN: [3060-4540 \(online\)](https://doi.org/10.3060/4540)

Year: 2025 Issue: 2 Volume: 1

Published: 29.01.2025
<https://universaljournal.uz>

International indexes

GOOGLE SCHOLAR

CROSSREF (OAK BAZA)

ZENODO

OPEN AIRE

EUROPUB

RESEARCHGATE (OAK BAZA)

SJIF

ФАКТОРЫ РИСКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СФЕРЕ НАУКИ И В ОЦЕНКЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Мирзарахмедова Азиза Хуснитдиновна., Акбарова Нигора Рухиддиновна

Кафедра «Автоматизация и программная инженерия» Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

Uzbekistan

mul234@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0000-6651-2429>

Аннотация: Рассматриваются основные трудности внедрения - риска, связанный с неопределенностью получения новых результатов, ограниченность инновационных фондов, наличие множества социально-психологических факторов, препятствующих внедрению, инерционность процесса производства. При этом одним из основных источников неопределенности в управлении являются научно-технические нововведения, порождающие качественные изменения как искусственной среды. Так же математические модели анализа риска инновационных процессов, результатом которых являются новшества.

Ключевые слова: инновационных процесс, идентифицировать риск, управления, динамика, фактор риска, анализ риска, принятие решений, критерии, экспертная оценка, многофакторность, альтернативы, коллекция, высококвалифицированный персонал, модель.

Abstract: The main difficulties of implementation are considered - the risk associated with the uncertainty of obtaining new results, the limited nature of innovation funds, the presence of many socio-

psychological factors that hinder implementation, the inertia of the production process. At the same time, one of the main sources of uncertainty in management is scientific and technical innovations that generate qualitative changes in both the artificial environment. Also, mathematical models for risk analysis of innovation processes, the result of which are innovations.

Keywords: innovation process, identify risk, management, dynamics, risk factor, risk analysis, decision making, criteria, expert assessment, multifactoriality, alternatives, collection, highly qualified personnel, model.

Annotatsiya: Amalga oshirishning asosiy qiyinchiliklari - yangi natijalarni olishning noaniqligi, innovatsion mablag'larning cheklanganligi, amalga oshirishga to'sqinlik qiluvchi ko'plab ijtimoiy-psixologik omillarning mavjudligi, ishlab chiqarish jarayonining inertsiyasi bilan bog'liq xavflar ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga, menejmentdagi noaniqlikning asosiy manbalaridan biri sun'iy muhitda sifat o'zgarishlarini keltirib chiqaradigan ilmiy-texnikaviy yangiliklardir. Shuningdek, innovatsion jarayonlar xavfini tahlil qilishning matematik modellari, natijada innovatsiyalar.

Kalit so'zlar: innovatsion jarayon, xavfni aniqlash, menejment, dinamika, xavf omili, riskni tahlil qilish, qaror qabul qilish, mezonlar, ekspert baholash, ko'p omillilik, muqobilik, yig'ish, yuqori malakali kadrlar, model.

Language: Russian

Citation: Mirzarakhmedova , A., & Akbarova , N. (2025). RISK FACTORS OF INNOVATION PROCESSES IN THE SPHERE OF SCIENCE AND IN THE ASSESSMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY. Universal International Scientific Journal, 2(1), 156–162.

<https://doi.org/10.69891/3060-4540.2025.50.70.001>

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14784551>

Google scholar: _____

Crosreff doi: <https://doi.org/10.69891/3060-4540.2025.50.70.001>

Вступление. Импульсом к развертыванию инновационных процессов во всех звеньях народного хозяйства являются как потребности производства, так и достижения фундаментальных наук. Целью нашей работы является анализ риска инновационных процессов в сфере науки. Результатом инновационных процессов являются новшества, а их

внедрение в хозяйственную практику следует считать нововведениями.

В настоящее время ведущую роль в ускорении научно-технического прогресса играют научно-технические нововведения, претворяющие в производственную практику новейшие и наиболее приоритетные научные и технические идеи .

Практическая реализация достижений науки, их внедрение в массовое производство являются наиболее "горячей" фазой инновационного цикла. Основные трудности внедрения - риск, связанный с неопределенностью получения новых результатов, ограниченность инновационных фондов. Анализ риска, связанного с подготовкой решений в условиях неопределенности, занимает особое место в теории принятия решений, так как в наибольшей степени отражает проблемы практической деятельности в сфере управления сложными системами.

Методы Идентифицировать риск - значит выявить возможные результаты реализации решения, отличные от целевого, и условия, способствующие осуществлению каждого из них. Назовем каждое из условий фактором риска. а случай наличия всех факторов риска, необходимых и достаточных для осуществления некоторого неблагоприятного исхода, - ситуацией риска такого исхода. Таким образом, на этапе идентификации должна быть решена задача выявления возможных неблагоприятных исходов и структуры соответствующих им ситуаций риска. В области прогнозирования научно-технических нововведений такая задача особо сложна, поскольку порождена качественно новыми элементами искусственной среды с недостаточно изученными свойствами. Порядок и

методы решения данной задачи в каждом конкретном случае определяются с учетом: степени определенности результирующего состояния, оказывающей влияние на рациональный выбор направления поиска решения; наличия адекватных формализованных методов моделирования возможных исходов в зависимости от структуры ситуации риска и наличия информации, необходимой для использования этих методов.

Очень важно при идентификации риска научно-технических нововведений учесть тот факт, что, обладая разнообразными свойствами, конкретное новшество может быть источником совершенно различных факторов риска, относящихся как к одной, так и к разным ситуациям риска. Ситуации риска могут складываться во взаимодействии новшества одновременно с самыми разнообразными элементами искусственной и природной среды.

Идентификация риска не уровне свойств объекта, а не только самого объекта, позволяет в отдельных случаях предусмотреть комплекс мер, обеспечивающих нейтрализацию нежелательных его свойств, и тем сделать возможным эффективное его использование. Кроме того, появляется возможность накапливать и использовать информацию об объектах-аналогах, аналогичных ситуациях

риска. Такую возможность практически можно реализовать введением специальных каталогов. Каталог факторов риска мог бы содержать следующую информацию: наименования факторов риска; ситуации, элементом которых является каждый фактор риска, и др. В каталоге ситуаций риска, в свою очередь, можно накапливать информацию об их структуре, порождаемых ситуациях риска. Информация каталогов могла бы в некоторых случаях значительно ускорить и повысить качество решения задачи идентификации риска научно-технических нововведений [1].

При идентификации риска имеет выявление таких параметров ситуации риска, как границы зоны риска и момента риска. Интенсивность проявления свойства, являющегося потенциальным фактором риска, часто имеет вполне различимую временную и пространственную определенность. В свою очередь, ситуация риска может возникнуть лишь при переходе интенсивности проявления таких свойств через некоторый порог. Поэтому и ситуация риска в такой же степени имеет пространственно-временную определенность. Проблема риска в оценочной деятельности носит во всех сферах деятельности людей особый характер. Риск - это фактор ожидаемого неблагоприятного исхода событий, он присутствует везде, где есть проблема безопасности. Поэтому,

где необходимо оценивать риск, там стоит проблема безопасности, и, наоборот, где есть эта проблема - там всегда так или иначе следует оценивать риск. А оценка риска - процедура наиболее сложная. На бытовом уровне риск оценивается интуитивно. На профессиональном уровне требуется использование методических инструментов оценки.

Применительно к оценочной деятельности проблему оценки риска можно назвать центральной. Ее разрешение зависит от успеха формирования приемов и методов оценки риска как самостоятельной научной дисциплины, а также от развития практики их применения во всех направлениях оценочной деятельности. Причем при оценке недвижимости и нематериальных активов нужно иметь в виду различную специфику риска. Она состоит, прежде всего, в том, что недвижимость наглядна, материальна в отличие от неосязаемых прав и привилегий, поэтому доля объективного и субъективного здесь существенно различна. Цены на недвижимость обычно не подвержены постоянным резким колебаниям, и морально стареет она гораздо медленнее, чем патенты. А антиквариат, архитектурные памятники как раритеты, связанные с историей и культурой, со временем растут в цене. Чем с большим числом исторических

событий данное здание или сооружение связано и чем больше и чаще оно упоминается в литературе, тем оно имеет большую историческую значимость и большую ценность.

Результаты методов. В самом общем виде формулу оценки вероятного ожидания можно условно принять как сумму вероятностей успеха и вероятностей неудачи, равную либо единице: $V_u + V_n = 1$, либо в процентном выражении: $V_u + V_n = 100\%$. Здесь V_u - вероятность успеха и V_n - вероятность неудачи.

Чем больше вероятность успеха, тем меньше вероятность неудачи и наоборот. Два эти вида вероятностей взаимодополняют друг друга и являются диалектической основой

развития любых процессов, как организационных, так и природных. всю совокупность факторов риска обычно дифференцируют на группы, относящиеся к состоянию и тенденциям развития бизнеса. В центре всех факторов риска, безусловно, стоит фигура лица, принимающего решения (ЛПР), в бизнесе. Исходя из этого, группы факторов риска в бизнесе можно представить в виде системы, начиная с личности ЛПР, потом рассматривать факторы управления предприятием, потом факторы влияния на бизнес региональной специфики; далее - государственной, отраслевой (региональной, государственной и мировой). И включает все группа факторов влияния на данный бизнес со стороны мировой экономики (рис.1)..

Рис.1. Группы рисков

Обсуждение Вес каждой из этих групп факторов рисков в каждой отдельной ситуации при наиболее ответственных оценках следует анализировать и оценивать отдельно. А затем все их оценивать в совокупности как взаимозависимые.

С помощью этой модели можно с учетом уровня риска классифицировать все существующие процессы, явления, а также отдельные факторы успеха и неудачи для отдельных процессов, процедур и технологий, в том числе и оценочных для различных видов собственности. В ряде случаев здесь также следует выделять такие группы факторов риска, как:

- естественно-природные;
- техногенные, вызванные воздействием общества на природу;
- антропогенные, характеризующие воздействие человека на конкретный объект или конкретный результат процесса;
- хозяйственные и разбитые на группы, связанные с личностями, особенностями предприятия, региона, государства, отрасли и всей экономики.

Результаты исследования. Моделируя в режиме имитации различные варианты пространственного размещения и синхронизации процесса функционирования носителей факторов риска, можно определить безопасные способы совместного использования объектов, которые в других случаях являются несовместимыми.

Под изменением риска понимают выявление степени риска и цены риска

измеряемых в соответствующих единицах.

Для определения вероятности различных исходов наряду с методом субъективных оценок следует использовать результаты моделирования на имитационных системах [2]. Достаточно перспективным источником подобной информации могут стать данные об аналогах, накапливаемых в каталогах ситуаций риска.

Определение уровня приемлемого риска связано с серьезными трудностями. Возможные последствия оцениваемого решения могут быть не только неодинаковыми, но даже прямо противоположными для различных подсистем и элементов социально-экономической системы, в рамках которой осуществляются нововведения. Хотя и недостаточным, условием выявления адекватной оценки приемлемого риска является соответствие системного уровня, в компетенцию которого входит принятие решения, связанного с риском, и уровня, на котором осуществляется управление системой, подвергаемой риску [3]. При этом рассогласование может быть следствием подвижности границ зоны риска вследствие роста, например, единичной мощности технической системы и расширения границ пространства, где интенсивность проявления фактора риска превышает соответствующие порог.

Таким образом, с помощью применения математических моделей анализа риска инновационных процессов позволяет нам устранить и смягчить остроту данной проблемы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР

1. Добров Г.М. и др. Прогнозирование и оценки научно-технических нововведений. - Киев: Изд-во "Наукова думка", 1989.- 204-210с.
2. Мамажанов Х.А., Нусратов Т.С., Мирзарахмедова А.Х. Факторы риска в оценке интеллектуальной собственности и нематериальных активов. Вопросы Кибернетики. Вып. 176, Т. 2007-с. 58-64.
3. Бернс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций: Пер. англ., -М.: АОЗТ «Интерпресс», Инфра-М. 1994.
4. Мирзарахмедова А.Х. Анализ риска инновационных процессов в сфере науки // Журнал Вестник ТашГТУ. 2007. №1, С.22-25.
5. Мухамедиева Д.К., Мирзарахмедова А.Х. Fuzzy model of transport demand . E3S Web of Conferences 365, 05013 (2023) CONMECHYDRO2022 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202336505013>
6. Абдугафоров А., Абдувахитов Т., Мирзарахмедова А.Х. Динамическая модель взаимодействия фирмы и рынка. // Узбекский журнал проблемы информатики и энергетики. – Ташкент, 2012, вып. С.
7. Barno Solieva, Mirzaakbar Xudayberdiev, Aziza Mirzarahmedova A.X. Мирзарахмедова . Solving fuzzy transportation problem // International Conference on Information Science and Communications Technologies: Applications, Trends and Opportunities <http://www.icisct2021.org/> ICISCT 2021, November 3-5, 2021.
8. Мирзарахмедова А.Х., Содиков З. Проблемы внедрения результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР). // Совместный выпуск Узбекского журнала «Проблемы информатики и энергетики» и сборника научных трудов «Вопросы вычислительной и прикладной математики» по материалам Республиканской научной конференции «Современное состояние и пути развития информационных технологий». –Ташкент, 2008, с.197-199.
9. Mukhamedieva D.T., Mirzarahmedova A.X. Synthesis algorithms of fuzzy-neural models of decision making // International Journal of Mathematics and Computer Applications Research (IJMCAR) ISSN(P): 2249-6955; ISSN(E): 2249-8060 Vol. 4, Issue 4, USA. 2014, 125-136 PP. Impact Factor (JCC): 4.2949.
10. Mukhamedieva D.T., Mirzarahmedova A.X. Аналитическое исследование и оценка социально-экономического развития региона. Collective monographie, Russischer Index der Wissenschaftlicher Zitierung Mechanismus der nachhaltigen entwicklung des wirtschafts systems formation Verlag SWG imex GmbH Nurberg Deutschland, 2014., Volume 2, 91-107 Стр.